

Princípios Comuns na Regulação Global da Inteligência Artificial

Common Principles in Global Artificial Intelligence Regulation

Leonardo Fontes Vasconcelos¹

<https://orcid.org/0009-0000-8202-3414>

Instituto Mercosul Amazônia

Resumo: Este artigo verifica se marcos internacionais recentes de regulação da inteligência artificial convergem em um núcleo mínimo de princípios ou se reforçam fragmentação. Utiliza análise comparada e dogmática, com análise de conteúdo aplicada a sete instrumentos globais e regionais. Foram extraídos apenas enunciados expressamente intitulados como princípios, com padronização terminológica, agrupamento semântico e contagem de recorrência; considerou-se comum o princípio presente em ao menos quatro normas. Os resultados apontam oito princípios compartilhados: transparência e explicabilidade, robustez e segurança, responsabilização, proteção de direitos humanos e Estado de Direito, privacidade e proteção de dados, igualdade e não discriminação, supervisão humana e controle do usuário, e monitoramento pós-implantação com gestão de incidentes. Conclui-se que há convergência funcional suficiente para um núcleo mínimo, embora persistam diferenças de ênfase.

Palavras-chave: Inteligência artificial; governança global; princípios jurídicos; *soft law*; direitos humanos.

Abstract: *This article assesses whether recent international AI governance frameworks converge on a minimal common set of principles or remain fragmented. It employs comparative public law and doctrinal analysis, using content analysis across seven global and regional instruments. Only statements explicitly labeled as principles were extracted, terminology was standardized, semantically equivalent contents were clustered, and recurrence was counted; a principle was treated as common when it appeared in at least four instruments. The findings identify eight shared principles: transparency and explainability, robustness and security, accountability, protection of human rights and the rule of law, privacy and personal data protection, equality and non-discrimination, human oversight and user control, and post-deployment monitoring with incident management. The article concludes that functional convergence supports a minimal common core, despite differences in scope and regional priorities.*

Keywords: *Artificial intelligence; global governance; legal principles; soft law; human rights.*

1. Introdução

A rápida difusão de sistemas de inteligência artificial em diferentes setores da economia, da administração pública e da vida social tem sido acompanhada, na última década, por uma perceptível expansão igualmente acelerada de instrumentos normativos internacionais voltados a disciplinar o seu desenvolvimento e uso.

¹ Pesquisador do Instituto Mercosul Amazônia (IMA). Assessor no Ministério Público do Estado do Acre. Advogado licenciado. Pós-graduado em Direito Digital. Professor universitário. Membro da Academia de Letras Jurídicas do Acre. contato@professorleonardo.com.br. ORCID: [0009-0000-8202-3414](https://orcid.org/0009-0000-8202-3414).

Instituições como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Grupo dos 20, a UNESCO, o Conselho da Europa, a União Africana e o Grupo dos Sete (G7) passaram a adotar recomendações, princípios e tratados que enunciam valores, deveres e salvaguardas para a inteligência artificial em perspectiva transnacional, influenciando legislações nacionais, políticas públicas e práticas de autorregulação.

Apesar da produção normativa e acadêmica, permanece pouco explorada a pergunta acerca do grau de convergência principiológica entre os principais marcos internacionais de inteligência artificial.

É a partir dessa lacuna que se formula o problema de pesquisa deste artigo: existe uma convergência principiológica na regulação internacional da inteligência artificial, capaz de sustentar a identificação de um núcleo mínimo comum de princípios entre diferentes marcos de referência?

Para responder a essa pergunta, o trabalho parte de duas hipóteses alternativas. A primeira hipótese (H1) sustenta que, apesar das diferenças contextuais entre regiões, organizações internacionais e tradições jurídicas, os principais instrumentos internacionais de inteligência artificial convergem em torno de um conjunto mínimo de princípios recorrentes, que funcionam como sustentação normativa comum.

A segunda hipótese (H2) afirma que não há núcleo mínimo comum identificável de princípios entre as normas analisadas, de modo que a proliferação de documentos internacionais resultaria em um quadro essencialmente fragmentado, sem convergência principiológica relevante.

Do ponto de vista teórico, a pesquisa se justifica por permitir compreender quais valores e salvaguardas são colocados no centro da regulação dessa tecnologia no plano transnacional, oferecendo insumos para Estados, órgãos de controle e formuladores de políticas públicas que utilizam esses marcos internacionais como referência na elaboração de legislações e estratégias nacionais de inteligência artificial.

O objetivo geral do artigo é examinar, em perspectiva comparada, a base principiológica dos marcos internacionais de inteligência artificial. Para isso, o estudo delimita o corpus documental de referência, inventaria o maior rol possível de princípios, padroniza suas denominações e definições para viabilizar a comparação, agrupa princípios semanticamente equivalentes e identifica os princípios comuns entre os marcos com base em critérios quantitativos de recorrência. Por fim, compara variações de escopo, destinatários e salvaguardas associadas aos diferentes blocos e regiões.

O corpus normativo analisado reúne sete instrumentos internacionais de alcance global e regional: a Recomendação do Conselho sobre Inteligência Artificial da OCDE (OCDE, 2019), os Princípios do G20 sobre IA (G20, 2019), a Recomendação da UNESCO sobre a Ética da Inteligência Artificial (UNESCO, 2021), a Carta Ética Europeia sobre o uso da inteligência artificial nos sistemas judiciais e o seu ambiente (CONSELHO DA EUROPA, 2018), a Convenção-Quadro sobre Inteligência Artificial, Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito (CONSELHO DA EUROPA, 2024), a Estratégia Continental para Inteligência Artificial (UNIÃO AFRICANA, 2024) e os instrumentos do *Hiroshima Process* do G7, incluindo o *Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems* (GRUPO DOS SETE, 2023), e o núcleo mínimo comum foi definido como o conjunto de princípios extraídos desses textos e agrupados por equivalência semântica cuja incidência ocorre em pelo menos quatro dos sete documentos.

Metodologicamente, o estudo se insere na tradição da análise comparada em direito público, combinando abordagem dogmática e análise de conteúdo aplicada a textos normativos. A base conceitual sobre princípios jurídicos, desenvolvida no Capítulo 1 a partir de autores como Soares e Hoffmann-Riem, fornece os critérios teóricos para distinguir princípios de outras normas, ainda que ambos partilhem estrutura de dever ser.

Em seguida, padronizaram-se denominações e agruparam-se princípios equivalentes pelo seu objetivo, e não pelo rótulo. Assim, aproximaram-se enunciados sobre justiça, igualdade e não discriminação em inteligência artificial e sobre transparência, explicabilidade e rastreabilidade, preservadas as especificidades de cada documento.

Com base nesse agrupamento, foi contabilizado, para cada princípio padronizado, a incidência de cada um nas normas analisadas. Para fins desta pesquisa, considera-se “princípio comum” aquele que está presente em pelo menos metade dos marcos analisados, o que, no corpus composto por sete documentos, corresponde ao limiar de quatro normas, com arredondamento para cima. Somente os princípios com aparições em ao menos quatro normas foram considerados na base comum investigada neste trabalho.

As hipóteses de trabalho são avaliadas a partir dos padrões de recorrência revelados por esse levantamento. Em um primeiro momento, verifica-se se há ou não um conjunto significativo de princípios que atinge o limiar de quatro aparições, o que indicaria a existência de um núcleo comum mínimo. Em etapa posterior, desenvolvida no Capítulo 4, a análise endurece o critério de recorrência para examinar a robustez desse núcleo, aproximando-se de uma lógica de teste rigoroso das hipóteses.

Com esse percurso metodológico, o artigo busca verificar se a regulação internacional da inteligência artificial revela um núcleo principiológico comum. Ao confrontar padrões de recorrência, pretende-se distinguir convergências normativas de fragmentações relevantes. O objetivo final é esclarecer o grau de unidade da governança transnacional da inteligência artificial.

2. Contexto Normativo e Desenho da Base Principiológica

Na teoria jurídica, os princípios são compreendidos como enunciados dotados de função estruturante do ordenamento: em Reale, aparecem como fundamentos valorativos que orientam a interpretação e a integração do sistema jurídico (REALE, 1999, p. 305). Em Alexy, distinguem-se das regras por operarem como mandados de otimização, cuja realização varia em grau conforme as possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto (ALEXY, 2008, p. 90 *apud* GORZONI, 2009, p. 274). Dworkin, por sua vez, concebe os princípios como “uma exigência da justiça ou equidade ou qualquer outra dimensão da moralidade política” (DWORKIN, 2002, p. 36), o que evidencia sua conexão com razões públicas e com a necessidade de ponderação em casos de colisão. Nesse mesmo sentido, Bonavides assinala que os princípios assumem centralidade na coerência do sistema normativo e na orientação do direito constitucional (BONAVIDES, 2001, p. 248).

É nesse contexto que se insere o presente capítulo, que posiciona o corpus documental analisado dentro da literatura sobre governança global da IA e explicita a base teórica e operacional a partir da qual os princípios foram identificados e comparados.

2.1. Contexto da inteligência artificial e da regulação internacional

A governança global da inteligência artificial pode ser caracterizada como um regime ainda em formação, no qual a coordenação entre atores e a consolidação de mecanismos comuns permanecem em fase de experimentação; nessa configuração policêntrica, diferentes centros de autoridade e produção normativa coexistem e interagem por meio de diretrizes, recomendações e códigos de conduta que se conectam a legislações nacionais e regionais (TALLBERG *et al.*, 2023). Mapeamentos empíricos do campo, por sua vez, evidenciam a proliferação de instrumentos de *soft law*, a concentração relevante de iniciativas no Norte Global e, apesar disso, a recorrência de temas que acabam funcionando como repertório mínimo e vocabulário compartilhado para a formulação de políticas públicas e para iniciativas regulatórias domésticas (JOBIN; IENCA; VAYENA, 2019).

Esse quadro também é compatível com leituras que descrevem a ascensão de arranjos regulatórios transnacionais e híbridos, nos quais princípios e padrões operam como referências normativas para harmonização, coordenação e responsabilização, mesmo quando não assumem a forma de obrigações formalmente vinculantes (ROCHEL, 2023).

Por fim, a compreensão de que a regulação contemporânea se estrutura em múltiplas camadas, combinando parâmetros principiológicos e instrumentos de implementação com diferentes graus de força normativa, reforça a necessidade de analisar simultaneamente convergências e divergências entre documentos internacionais, em vez de supor unidade prévia do regime (SCHMITT, 2022).

2.2. Normas Analisadas: natureza jurídica, vinculatividade e eixos temáticos

O corpus foi delimitado por critérios de pertinência temática e comparabilidade institucional, contemplando apenas instrumentos internacionais especificamente voltados à inteligência artificial e que enunciam princípios de forma expressa, de modo a permitir extração, padronização e cotejo entre documentos.

Foram excluídas normas setoriais (exceto pela Carta Ética Europeia Sobre Uso da Inteligência Artificial no Sistemas Judiciais, por ter abrangência regional), textos amplos de transformação digital sem foco em IA e iniciativas de aplicação muito localizada, preservando-se, no conjunto final, diversidade de natureza jurídica e de destinatários, com variações de força normativa que vão de diretrizes e recomendações a tratado internacional.

No plano global, a *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence* da OCDE constitui instrumento de *soft law* orientado à formulação de políticas públicas e à promoção de uma IA confiável, combinando princípios e recomendações dirigidas aos Estados e a atores econômicos (OCDE, 2019). Os Princípios do G20 retomam e difundem esse repertório em linguagem sintética, reforçando sua vocação de coordenação política entre economias com diferentes capacidades regulatórias, também como instrumento não vinculante (G20, 2019). A Recomendação da UNESCO sobre a Ética da Inteligência Artificial organiza valores e princípios para orientar Estados na construção de marcos de governança, com ênfase em direitos humanos e em salvaguardas éticas, igualmente sob a forma de recomendação (UNESCO, 2021). Complementarmente, os documentos do *Hiroshima Process* do G7, incluindo princípios orientadores e um código de conduta dirigido a organizações que desenvolvem sistemas avançados, expressam compromissos e expectativas de comportamento responsáveis para a cadeia de desenvolvimento e implantação, caracterizando-se como instrumento de *soft law* com foco em práticas organizacionais e governança de risco (GRUPO DOS SETE, 2023).

No plano regional, o Conselho da Europa integra o corpus por dois instrumentos de natureza distinta: a Carta Ética Europeia sobre o uso da inteligência artificial nos sistemas judiciais, voltada a parâmetros de aplicação e boas práticas no contexto da justiça, com perfil não vinculante (CONSELHO DA EUROPA, 2018), e a Convenção-Quadro sobre Inteligência Artificial, Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito, concebida como tratado internacional destinado a estabelecer obrigações e mecanismos de implementação para os Estados-partes, com centralidade na proteção de direitos e na governança pública (CONSELHO DA EUROPA, 2024).

Por sua vez, a Estratégia Continental para Inteligência Artificial da União Africana compõe o corpus como marco programático regional, combinando diretrizes, prioridades e princípios para orientar políticas de desenvolvimento, capacitação, infraestrutura e governança de dados em países com assimetrias estruturais relevantes, com natureza predominantemente estratégica e não vinculante (UNIÃO AFRICANA, 2024).

3. Inventário e Análise Comparada dos Princípios de Inteligência Artificial

Este capítulo inventaria os princípios de inteligência artificial extraídos do corpus normativo internacional e compara sua distribuição e convergência. Com base na definição operacional de princípio, formulada à luz de Soares e de Hoffmann-Riem, a análise empírica desloca o foco da discussão conceitual para o mapeamento sistemático dos comandos principiológicos presentes nos sete instrumentos internacionais selecionados (SOARES, 2024; HOFFMANN-RIEM, 2021).

Na primeira subseção descreve-se o procedimento de extração, padronização e agrupamento semântico dos princípios, com destaque para os critérios de codificação e para a construção dos rótulos representativos. Na segunda subseção examina-se a incidência de aparição dos rótulos em cada norma e se identifica o núcleo comum de princípios, com destaque para os oito rótulos que atingem o limiar metodológico de presença em pelo menos metade dos marcos analisados, o que permite testar empiricamente as hipóteses formuladas sobre convergência ou ausência de convergência principiológica.

3.1. Procedimento de extração e padronização dos princípios para convergência semântica

Em conformidade com a definição operacional estabelecida no capítulo anterior, o primeiro passo consistiu na leitura integral de cada uma das sete normas internacionais sobre

inteligência artificial que compõem o corpus, com a identificação de todos os enunciados expressamente rotulados como princípios. Foram desconsiderados, portanto, dispositivos que tratam de objetivos, valores ou diretrizes de política sem adotar explicitamente a terminologia de princípios, em respeito ao recorte metodológico que privilegia a linguagem principiológica como forma predominante de regulação. Como se registrou na descrição do corpus, foram incluídos apenas instrumentos com alcance ao menos internacional, ainda que restrito a um continente, que positivam um rol minimamente sistematizado de princípios aplicáveis ao ciclo de vida dos sistemas de inteligência artificial e que utilizam a categoria principiológica de modo explícito (CONSELHO DA EUROPA, 2018; G20, 2019; ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2019; UNESCO, 2021; CONSELHO DA EUROPA, 2024; UNIÃO AFRICANA, 2024; G7, 2023).

Cada princípio foi codificado com seu enunciado, contexto, tipo de obrigação e destinatários. Quando um parágrafo reunia mais de uma função regulatória, foi desdobrado em rótulos distintos, como “transparência e explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial” e “supervisão humana, autonomia e controle do usuário na inteligência artificial”, evitando subcontagens e preservando funções diversas.

A etapa seguinte consistiu na padronização das denominações. Como as normas utilizam rótulos heterogêneos para designar conteúdos próximos, foi necessário adotar rótulos representativos, com base no núcleo semântico e na função regulatória de cada conjunto de enunciados. Assim, expressões como “*Transparency, impartiality and fairness*” e “*Human-centered values and fairness*”, presentes, respectivamente, na *European ethical charter on the use of artificial intelligence in judicial systems and their environment* (CEPEJ) e nos *G20 AI Principles*, assim como “*Equality and non-discrimination*”, da Convenção-Quadro sobre Inteligência Artificial, Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito, foram agrupadas sob o rótulo padronizado “Igualdade, justiça e não discriminação em inteligência artificial” (CONSELHO DA EUROPA, 2018; G20, 2019; CONSELHO DA EUROPA, 2024). De modo semelhante, formulações como “*Transparency and explainability*”, presentes nos Princípios do G20 e na Recomendação da OCDE, “Transparência e explicabilidade”, da Recomendação da UNESCO, e “*Transparency and oversight*”, da Convenção-Quadro do Conselho da Europa, foram agrupadas sob o rótulo “Transparência e explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial” (G20, 2019; ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2019; UNESCO, 2021; CONSELHO DA EUROPA, 2024).

O resultado dessa etapa é um agrupamento semântico de correspondência do “princípio representado” com sua respectiva quantidade de aparições. O resultado desta etapa apresenta,

por exemplo, o rótulo “Igualdade, justiça e não discriminação em inteligência artificial”, com sete aparições em seis normas, acompanhado das redações “*Non-discrimination*”, “*Transparency, impartiality and fairness*”, “*Equality and non-discrimination*”, “*Human-centered values and fairness*”, “*Respect for the rule of law, human rights and democratic values, including fairness and privacy*”, “Justiça e não discriminação” e “*Inclusion and diversity*”, todas relacionadas a deveres de evitar discriminações e promover inclusão em contextos de uso de sistemas algorítmicos.

3.2. Incidência de Aparição dos Princípios e Identificação do Núcleo Comum

A aplicação do procedimento descrito resulta, ao final do inventário, na identificação de dezenove rótulos padronizados de princípios, organizando os enunciados dos marcos em agrupamentos semânticos que vão desde “Gestão e mitigação de riscos no ciclo de vida da inteligência artificial” até “Promoção de paz, segurança e prosperidade com apoio da inteligência artificial”. Quando se toma como referência apenas a quantidade de normas distintas em que cada rótulo aparece, a convergência se torna mais nítida: alguns princípios ocorrem em apenas uma ou duas normas, revelando ênfases temáticas específicas de cada organização; outros, porém, alcançam um nível de recorrência suficientemente elevado para serem considerados o núcleo comum da regulação internacional de inteligência artificial.

Considerando o critério metodológico de presença em pelo menos quatro das sete normas, emergem oito princípios que podem ser classificados como comuns. São eles: “Monitoramento pós-implantação e gestão de incidentes de inteligência artificial”, identificado em sete normas; “Transparência e explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial”, igualmente presente em sete normas; “Igualdade, justiça e não discriminação em inteligência artificial”, que aparece em seis normas; “Robustez, segurança e confiabilidade técnica da inteligência artificial”, também presente em seis normas; “Respeito a direitos humanos, dignidade humana e Estado de Direito na inteligência artificial”, identificado em seis normas; “Responsabilização e prestação de contas em inteligência artificial”, que figura em cinco normas; além de “Privacidade e proteção de dados pessoais em inteligência artificial” e “Supervisão humana, autonomia e controle do usuário na inteligência artificial”, ambos presentes em quatro normas.

A distribuição desses oito princípios permite organizar o núcleo convergente em três grandes eixos substantivos. O primeiro é o **eixo de direitos e garantias**, formado pelos rótulos “Respeito a direitos humanos, dignidade humana e Estado de Direito na inteligência artificial”, “Igualdade, justiça e não discriminação em inteligência artificial”, “Privacidade e proteção de

dados pessoais em inteligência artificial” e “Supervisão humana, autonomia e controle do usuário na inteligência artificial”. O segundo é o **eixo de salvaguardas técnico-organizacionais**, no qual se inserem “Robustez, segurança e confiabilidade técnica da inteligência artificial” e “Responsabilização e prestação de contas em inteligência artificial”. O terceiro **eixo é o de monitoramento e gestão de riscos ao longo do ciclo de vida**, integrado pelos princípios “Monitoramento pós-implantação e gestão de incidentes de inteligência artificial” e “Transparência e explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial”, que funcionam como condições de possibilidade para que os demais direitos e salvaguardas sejam efetivamente aplicados.

No eixo de direitos e garantias, as normas convergem ao afirmar que a governança de inteligência artificial deve estar juridicamente ancorada em direitos humanos, igualdade e preservação da agência humana. A *Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law* estabelece que os Estados devem assegurar que a concepção, o desenvolvimento e a utilização de sistemas de inteligência artificial sejam compatíveis com os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito (CONSELHO DA EUROPA, 2024). A *Continental Artificial Intelligence Strategy* da União Africana parte da premissa de que a tecnologia deve ser *people-centred* (centrada em pessoas) e compatível com *human rights and human dignity* (direitos humanos e dignidade humana), vinculando explicitamente a agenda de inteligência artificial à realização de direitos fundamentais e à inclusão social (UNIÃO AFRICANA, 2024). Na Recomendação sobre a ética da inteligência artificial, a UNESCO positivou princípios como “Justiça e não discriminação”, “Direito à privacidade e proteção de dados” e “Supervisão humana e determinação”, nos quais se afirma, por exemplo, que “a privacidade, um direito essencial para proteger a dignidade, a autonomia e a capacidade de ação humanas, deve ser respeitada, protegida e promovida ao longo do ciclo de vida dos sistemas de inteligência artificial” (UNESCO, 2021, p. 22).

No eixo das salvaguardas técnico-organizacionais, o núcleo comum combina a exigência de que os sistemas sejam robustos, seguros e confiáveis com deveres de governança e *accountability*. Os *G20 AI Principles* e a *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence* da OCDE convergem ao enunciar que sistemas de inteligência artificial devem garantir *robustness, security and safety* (robustez, segurança e proteção) e que os atores responsáveis devem prestar contas pelos seus resultados (G20, 2019; ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2019). A Recomendação da UNESCO, por sua vez, enfatiza que os Estados devem “desenvolver, revisar e adaptar, conforme apropriado, marcos regulatórios para obter responsabilização e prestação de contas

pelo conteúdo e pelos resultados dos sistemas de inteligência artificial nas diferentes fases de seu ciclo de vida” (UNESCO, 2021, p. 29). Nos *Hiroshima Process International Guiding Principles*, essa mesma preocupação se traduz em comandos para que as organizações desenvolvam e implementem políticas de governança de inteligência artificial e *risk management grounded in a risk-based approach* (gestão de riscos baseada em uma abordagem baseada em riscos) e invistam em *robust security controls* (controle de segurança robustos) ao longo de todo o ciclo de vida dos sistemas (G7, 2023).

O terceiro eixo, relativo a monitoramento e gestão de riscos, é aquele em que a convergência quantitativa é mais intensa. Em todas as sete normas analisadas aparecem enunciados que impõem deveres de monitoramento pós-implantação, de gestão de incidentes e de transparência sobre as capacidades, limitações e domínios de uso adequado dos sistemas.

Os *Hiroshima Process International Guiding Principles* determinam que as organizações “tomem medidas apropriadas ao longo de todo o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial avançada, incluindo antes e durante a sua implantação e colocação no mercado, para identificar, avaliar e mitigar riscos em todo o ciclo de vida da inteligência artificial”, bem como que relatem publicamente “as capacidades, limitações e domínios de uso adequado e inadequado de sistemas avançados de inteligência artificial” para assegurar transparência e aumentar a *accountability* (G7, 2023). A Recomendação da UNESCO e a Convenção-Quadro do Conselho da Europa articulam exigências semelhantes de transparência, supervisão e avaliação contínua de impactos, reforçando que transparência e explicabilidade são pré-requisitos essenciais para garantir o respeito, a proteção e a promoção dos direitos humanos e para viabilizar regimes efetivos de responsabilização (UNESCO, 2021; CONSELHO DA EUROPA, 2024).

O inventário aqui apresentado corrobora ainda achados de mapeamentos anteriores da ética e da governança global da inteligência artificial, que já apontavam para a recorrência de temas como transparência, justiça, não discriminação, privacidade, segurança e bem-estar nas diretrizes publicadas por governos e organizações internacionais.

Jobin, Ienca e Vayena descrevem a “*global landscape of artificial intelligence ethics guidelines*” chamando atenção para a alta frequência de princípios de *transparency, justice and fairness, non maleficence, responsibility* e *privacy* (transparência, justiça e equidade, não maleficência, responsabilidade e privacidade), ainda que com redações e ênfases distintas (JOBIN; IENCA; VAYENA, 2019). Schmitt identifica um “*nascent regime in a fragmented landscape*” (regime nascente em um panorama fragmentado) em que esses princípios de alto

nível funcionam como pontos focais de coordenação em meio à proliferação de iniciativas (SCHMITT, 2022).

Tallberg e coautores enfatizam que a governança global da inteligência artificial é um exemplo de governança policêntrica, na qual diferentes níveis e arenas produzem normas, e que instrumentos de princípios podem operar como nós de coordenação entre essas camadas (TALLBERG *et al.*, 2023). Rochel, por sua vez, argumenta que a ética da inteligência artificial tem sido marcada pela proliferação de instrumentos de *soft law*, como *guidelines*, recomendações e princípios, que funcionam como espaços de experimentação normativa a partir dos quais podem ser desenvolvidos marcos jurídicos mais robustos (ROCHEL, 2023).

Ao trabalhar com ferramentas de análise de conteúdo e com critérios quantitativos explícitos, o presente estudo oferece evidências mais precisas sobre a extensão da convergência entre instrumentos de alcance internacional, **distinguindo princípios centrais, que aparecem em praticamente todas as normas, de princípios periféricos ou contextuais**, que se limitam a um ou dois documentos.

4. Objetivos dos Princípios, Funções Regulatórias e Falseabilidade das Hipóteses

Com base no inventário e na comparação do capítulo anterior, este capítulo aprofunda as funções regulatórias dos princípios de inteligência artificial. Uma vez que até este ponto foram identificados dezenove princípios padronizados e um núcleo comum de oito que se fazem presentes em pelo menos quatro das sete normas, aqui o foco recai sobre seus objetivos substantivos e sobre como estruturam a governança internacional da inteligência artificial em termos de fins, meios e salvaguardas. Parte-se da constatação de que os princípios mais recorrentes concentram densidade normativa para orientar escolhas regulatórias em contextos distintos e coordenar diferentes marcos.

Ao examinar os princípios a partir de seus objetivos, a análise também oferece um novo ângulo para testar as hipóteses formuladas no desenho da pesquisa. Se a hipótese H1 supõe a existência de um conjunto mínimo de princípios recorrentes que se consolidaria como uma espécie de “direito administrativo global da IA”, a hipótese H2 sustenta que não haveria núcleo comum, mas apenas uma constelação dispersa de enunciados contextuais.

A investigação dos objetivos regulatórios permite indagar não apenas se os princípios se repetem, mas se eles convergem quanto às funções que procuram realizar: proteção de direitos, gestão de riscos, promoção do desenvolvimento, organização de responsabilidades institucionais, entre outras.

4.1. Eixos de objetivos dos princípios de IA

A leitura cruzada das sete normas analisadas, à luz do agrupamento semântico realizado no capítulo anterior, permite identificar três grandes eixos de objetivos que atravessam o conjunto dos princípios: um eixo de proteção de direitos e garantias, um eixo de salvaguardas técnico-organizacionais e um eixo de monitoramento e gestão de riscos ao longo do ciclo de vida dos sistemas de inteligência artificial.

Esses eixos não são categorias estanques, mas campos de finalidade que se sobrepõem e dialogam entre si, refletindo a própria natureza transversal da regulação da IA.

O primeiro eixo, de proteção de direitos e garantias, congrega princípios que explicitamente vinculam a inteligência artificial à tutela de direitos humanos, da dignidade humana e do Estado de Direito, à promoção de igualdade, justiça e não discriminação, à salvaguarda da privacidade e proteção de dados pessoais e ao reforço da supervisão humana, da autonomia individual e do controle do usuário. A Recomendação da UNESCO sobre a Ética da Inteligência Artificial afirma, por exemplo, que “os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser respeitados, protegidos e promovidos ao longo do ciclo de vida dos sistemas de IA” (UNESCO, 2021), enquanto a Convenção-Quadro do Conselho da Europa estabelece que a utilização de sistemas de IA deve ser compatível com “a dignidade humana, os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito” (CONSELHO DA EUROPA, 2024). Nessa mesma direção, a Recomendação do Conselho da OCDE sobre IA enuncia que os sistemas de IA devem ser consistentes com “o respeito pelo Estado de Direito, direitos humanos e valores democráticos, incluindo equidade e privacidade” (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2019). Esses trechos ilustram que, independentemente das diferenças regionais, há um consenso de que a expansão da IA só é legítima se o seu uso estiver submetido a um núcleo de garantias que protege pessoas e instituições contra violações e assimetrias de poder.

O segundo eixo, de salvaguardas técnico-organizacionais, refere-se aos objetivos de assegurar que os sistemas de IA sejam robustos, seguros, confiáveis e inseridos em arranjos institucionais que permitam a responsabilização e a prestação de contas por seus efeitos. Os Princípios em IA do G20 e a Recomendação da OCDE convergem ao enunciar que a IA deve ser desenvolvida com “*robustness, security and safety*” e que devem ser adotadas medidas apropriadas de gestão de riscos ao longo do ciclo de vida dos sistemas (G20, 2019; ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2019). A Recomendação da UNESCO, por sua vez, associa a confiabilidade dos sistemas à exigência de que “os sistemas de IA estejam sujeitos a monitoramento completo pelas partes

interessadas relevantes, conforme apropriado, ao longo do seu ciclo de vida” (UNESCO, 2021). Já os *Hiroshima Process International Guiding Principles* para organizações que desenvolvem sistemas avançados de IA recomendam que as organizações “invistam e implementem controles de segurança robustos, incluindo segurança física, cibersegurança e salvaguardas contra ameaças internas, ao longo do ciclo de vida da IA” (GRUPO DOS SETE, 2023). Esses exemplos mostram que a robustez não é apenas uma propriedade técnica, mas um objetivo regulatório que combina requisitos de engenharia com deveres de governança, de gestão de risco e de *accountability*.

O terceiro eixo, de monitoramento e gestão de riscos, enfatiza a necessidade de que a regulação da IA não se limite ao momento de concepção ou de implantação dos sistemas, mas incorpore mecanismos contínuos de vigilância, avaliação de impactos e correção de rumos. Os princípios comuns de transparência e explicabilidade, de monitoramento pós-implantação e de gestão de incidentes são centrais nesse eixo. Os Princípios de Hiroshima, por exemplo, sugerem que as organizações devem “usar, quando apropriado, sistemas de IA conforme pretendido e monitorar vulnerabilidades, incidentes, riscos emergentes e usos indevidos após a implantação” (GRUPO DOS SETE, 2023). A Convenção-Quadro do Conselho da Europa, de modo convergente, trabalha com a ideia de que os sistemas devem ser passíveis de supervisão e intervenção humana para que, em caso de comportamentos indesejados, possam ser “suspensos, modificados ou descontinuados de maneira segura” (CONSELHO DA EUROPA, 2024). A transparência e a explicabilidade, ao tornarem os sistemas mais auditáveis e inteligíveis, aparecem como condições de possibilidade para que o monitoramento seja efetivo e para que a gestão de riscos seja informada por evidências.

Embora o agrupamento em três eixos seja útil para fins analíticos, é importante notar que uma mesma norma frequentemente articula os três conjuntos de objetivos. A Estratégia Continental para Inteligência Artificial da União Africana, por exemplo, apresenta princípios que enfatizam simultaneamente ética, inclusão e diversidade, defesa de direitos humanos e dignidade, promoção do bem-estar e da prosperidade e desenvolvimento de capacidades técnicas e institucionais para minimizar riscos associados à IA (UNIÃO AFRICANA, 2024).

Do mesmo modo, a Carta Ética Europeia sobre o Uso da IA em Sistemas Judiciais combina o princípio do respeito a direitos fundamentais com exigências de qualidade e segurança, transparência e controle do usuário (CONSELHO DA EUROPA, 2018). Isso sugere que os eixos não são compartimentos isolados, mas camadas complementares de objetivos que se sobrepõem na prática.

4.2. Agrupamento dos Princípios por Objetivos Regulatórios

Com base no agrupamento por objetivo elaborada a partir do corpus de princípios, é possível reorganizar os dezenove rótulos padronizados em função da finalidade predominante que cada um deles persegue. O resultado dessa reorganização é uma cartografia de objetivos regulatórios que ajuda a visualizar como os marcos internacionais distribuem suas preocupações e quais dimensões da governança da IA recebem maior densidade normativa.

No grupo de princípios voltados primordialmente à proteção de direitos e garantias, situam-se, em primeiro lugar, o rótulo “Respeito a direitos humanos, dignidade humana e Estado de Direito na inteligência artificial”, que sintetiza formulações presentes na Recomendação da UNESCO, na Convenção-Quadro do Conselho da Europa e na Recomendação da OCDE, entre outros instrumentos (UNESCO, 2021; CONSELHO DA EUROPA, 2024; ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2019).

Em segundo lugar, aparecem “Igualdade, justiça e não discriminação em inteligência artificial” e “Privacidade e proteção de dados pessoais em inteligência artificial”, que condensam enunciados sobre não discriminação, equidade, inclusão e proteção de dados em praticamente todas as normas do corpus.

Ao lado deles, o rótulo “Supervisão humana, autonomia e controle do usuário na inteligência artificial” traduz princípios presentes tanto na Carta Ética da CEPEJ quanto na Recomendação da UNESCO, na Convenção-Quadro e na Estratégia Africana, nos quais se insiste que os sistemas não podem substituir a responsabilidade humana, devendo permanecer “sob controle do usuário” ou “sob supervisão humana significativa” (CONSELHO DA EUROPA, 2018; UNESCO, 2021; CONSELHO DA EUROPA, 2024; UNIÃO AFRICANA, 2024).

Em termos de objetivo regulatório, esses rótulos convergem para a função de resguardar posições jurídicas básicas dos indivíduos e de grupos vulneráveis diante de decisões e processos mediados por sistemas algorítmicos.

Ao exigir que a IA respeite direitos humanos, igualdade, privacidade e supervisão humana, as normas criam um conjunto mínimo de garantias destinado a evitar que a automação de decisões produza violações materiais ou procedimentais que seriam inaceitáveis em contextos analógicos. Esse conjunto mínimo também explicita que não basta que os sistemas funcionem; é preciso que funcionem em condições compatíveis com a dignidade, a autonomia e o pluralismo de valores presentes nas sociedades contemporâneas.

No grupo de princípios orientados a salvaguardas técnico-organizacionais, a reunião por objetivo contém rótulos como “Robustez, segurança e confiabilidade técnica da inteligência artificial”, “Responsabilização e prestação de contas em inteligência artificial” e “Gestão e mitigação de riscos no ciclo de vida da inteligência artificial”. Esses enunciados refletem a preocupação, presente de forma recorrente em documentos como os Princípios do G20, a Recomendação da OCDE, a Recomendação da UNESCO e os Princípios de Hiroshima, com a necessidade de que os sistemas sejam projetados, testados e monitorados de modo a evitar danos indevidos e a permitir que atores responsáveis sejam identificados e responsabilizados em caso de falhas ou usos indevidos (G20, 2019; ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2019; UNESCO, 2021; GRUPO DOS SETE, 2023).

Na prática, esses princípios dão origem a objetivos regulatórios como instituir processos de avaliação de impacto, exigir testes de robustez e segurança antes da implantação de sistemas, impor requisitos de documentação e de rastreabilidade de decisões algorítmicas e estabelecer obrigações de resposta a incidentes e vulnerabilidades detectadas durante o uso.

Ao enfatizar a gestão de riscos, eles também reforçam a ideia de que a regulação da IA deve ser sensível ao contexto e proporcional ao grau de risco apresentado por diferentes aplicações, o que se articula com abordagens regulatórias baseadas em risco já adotadas em marcos como o *AI Act* europeu (TALLBERG *et al.*, 2023).

No grupo de princípios ligados ao monitoramento e à gestão contínua de riscos, a reorganização por objetivos destaca especialmente dois rótulos comuns: “Monitoramento pós-implantação e gestão de incidentes de inteligência artificial” e “Transparência e explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial”. O primeiro sintetiza a exigência, presente em normas como os Princípios de Hiroshima, a Recomendação da UNESCO e a Convenção-Quadro, de que atores responsáveis acompanhem a operação dos sistemas, colem informações sobre padrões de uso indevido, vulnerabilidades e impactos, e implementem medidas corretivas quando necessário (GRUPO DOS SETE, 2023; UNESCO, 2021; CONSELHO DA EUROPA, 2024). O segundo, por sua vez, organiza diferentes formulações sobre transparência, explicabilidade e supervisão presentes em todos os instrumentos, enfatizando que a opacidade técnica não pode servir de barreira nem para a responsabilização nem para o escrutínio público (G20, 2019; ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2019; UNESCO, 2021; CONSELHO DA EUROPA, 2018, 2024).

Ao serem tratados como objetivos regulatórios, esses princípios reforçam a compreensão de que a gestão de riscos em IA não é uma tarefa pontual, mas um processo contínuo, que exige arranjos institucionais e capacidades técnicas permanentes. Em termos

práticos, isso significa que os marcos internacionais não apenas recomendam que os sistemas sejam desenhados com cuidado, mas também que os Estados, empresas e outras organizações invistam em estruturas de governança capazes de absorver informações ao longo do tempo, ajustar parâmetros, suspender funcionalidades problemáticas e, se necessário, descontinuar sistemas que se revelem incompatíveis com os direitos e garantias.

Por fim, o agrupamento por objetivo evidencia um conjunto de princípios cujos objetivos se voltam de maneira mais direta à promoção de bens coletivos e de capacidades estruturais para o uso da IA.

Nesse grupo, situam-se rótulos como “IA orientada ao desenvolvimento sustentável, ao bem-estar e aos desafios globais”, “Governança e cooperação multilaterais em inteligência artificial”, “Normas técnicas, padrões e interoperabilidade em inteligência artificial” e “Promoção de paz, segurança e prosperidade com apoio da inteligência artificial”. Esses princípios condensam a dimensão propositiva dos marcos, na medida em que afirmam que a IA deve ser usada para enfrentar desafios como mudança climática, saúde global, educação e inclusão socioeconômica, ao mesmo tempo em que demandam arranjos de cooperação entre Estados, organizações internacionais, setor privado, academia e sociedade civil para compartilhar conhecimento, harmonizar padrões e coordenar respostas a riscos transfronteiriços (UNESCO, 2021; UNIÃO AFRICANA, 2024; GRUPO DOS SETE, 2023).

4.3. Princípios estruturantes e princípios periféricos na governança de Inteligência Artificial

A análise por objetivos permite, por fim, distinguir entre princípios estruturantes e princípios periféricos na governança internacional da inteligência artificial. A distinção não é valorativa, no sentido de atribuir importância normativa absoluta a uns em detrimento de outros, mas funcional, indicando quais enunciados desempenham papel estrutural no regime emergente e quais exercem funções mais contextuais ou complementares.

São classificados como princípios estruturantes aqueles que, além de aparecerem com alta recorrência no corpus (pelo menos em quatro das sete normas analisadas), concentram objetivos regulatórios centrais para o desenho de qualquer regime de governança da IA: proteger direitos humanos, garantir igualdade e não discriminação, salvaguardar privacidade e dados pessoais, assegurar supervisão humana, promover robustez e segurança técnica, instituir mecanismos de responsabilização, exigir transparência e explicabilidade e estabelecer monitoramento pós-implantação e gestão de incidentes.

Esses oito princípios correspondem ao núcleo comum identificado no capítulo anterior e, quando observados pela lente dos objetivos, revelam-se como condições mínimas para que a expansão da inteligência artificial seja compatível com valores jurídicos fundamentais.

Do ponto de vista da hipótese de convergência principiológica, a presença desses princípios estruturantes em diferentes marcos, produzidos por organizações com mandatos e contextos diversos, é um indicativo forte em favor da hipótese H1.

A Recomendação da OCDE, por exemplo, combina princípios de “*inclusive growth, sustainable development and well-being*” com enunciados robustos sobre direitos humanos, transparência, robustez e *accountability* (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2019).

A Recomendação da UNESCO enfatiza valores de dignidade, direitos humanos, justiça, diversidade e sustentabilidade, articulando-os com princípios de avaliação de impacto, governança e gestão ética, política de dados, gênero, cultura e educação (UNESCO, 2021).

Por sua vez, a Convenção-Quadro do Conselho da Europa, ao tornar vinculantes princípios ligados à dignidade humana, direitos humanos, democracia, Estado de Direito, privacidade, supervisão humana, transparência, confiabilidade e responsabilização, reforça ainda mais a centralidade desse núcleo estruturante (CONSELHO DA EUROPA, 2024).

Em paralelo, a Estratégia Africana e os Princípios de Hiroshima reforçam que o desenvolvimento da IA deve ser orientado por ética, inclusão, bem-estar, segurança e governança de riscos (UNIÃO AFRICANA, 2024; GRUPO DOS SETE, 2023).

Já os princípios periféricos são aqueles cuja presença é mais restrita e cujos objetivos regulatórios respondem a preocupações específicas de determinados contextos regionais, setoriais ou institucionais. Entre eles, destacam-se, por exemplo, os rótulos associados a padrões técnicos e interoperabilidade, a promoção explícita de paz e segurança por meio da IA, a autenticação, rotulagem e comprovação de origem de conteúdos gerados por IA e a ênfase em determinadas áreas setoriais, como justiça, educação ou cultura.

Os Princípios de Hiroshima, por exemplo, trazem um princípio específico sobre “desenvolver e implementar mecanismos confiáveis de autenticação e comprovação de origem de conteúdo”, com foco em técnicas como marca d’água para identificar conteúdo gerado por IA, o que não aparece com a mesma formulação em outros instrumentos, embora dialogue com preocupações mais amplas sobre integridade da informação e desinformação (GRUPO DOS SETE, 2023).

A Carta Ética da CEPEJ, por sua vez, traz uma atenção particular ao uso da IA em sistemas judiciais, formulando princípios específicos sobre não discriminação e controle pelo usuário em contextos de predição judicial e apoio à decisão (CONSELHO DA EUROPA, 2018).

A perifericidade desses princípios não significa que sejam menos relevantes, mas que desempenham funções de especialização e de densificação normativa em áreas em que o núcleo estruturante precisa ser concretizado. Em termos de desenho institucional, eles permitem que o regime global de governança da IA acomode sensibilidades regionais, prioridades setoriais e inovações tecnológicas específicas, sem romper o consenso mais amplo em torno da proteção de direitos, da robustez técnica e da gestão de riscos.

Essa combinação de um núcleo estruturante comum com uma periferia flexível parece ser característica de regimes policêntricos e em formação, como descrevem Schmitt e Tallberg ao analisar a governança global da IA (SCHMITT, 2022; TALLBERG *et al.*, 2023).

4.4. Falseabilidade das Hipóteses

Do ponto de vista da falseabilidade das hipóteses, a existência desse arranjo em camadas sugere uma conclusão nuançada. Por um lado, a identificação de oito princípios estruturantes, presentes em múltiplos marcos e orientados a objetivos convergentes, enfraquece a hipótese H2, que postulava a inexistência de núcleo comum.

Por outro, a presença de princípios periféricos, que refletem prioridades específicas de diferentes organismos e regiões, mostra que a convergência não é total nem homogênea, mas coexistente com variações contextuais significativas. Em vez de um código único e uniforme de princípios, o que emerge da análise por objetivos é um conjunto mínimo de garantias e salvaguardas é amplamente compartilhado, enquanto elementos periféricos permanecem abertos à experimentação normativa.

Esse modelo em dois níveis – núcleo e periferia – tem implicações tanto teóricas quanto práticas. Do ponto de vista da teoria geral dos princípios jurídicos, ela reforça a ideia de que princípios podem funcionar como “diretrizes de otimização” que orientam a ponderação e a concretização de valores em contextos variados, sem esgotar o espaço de adaptação local. Do ponto de vista da governança global da IA, a distinção entre princípios estruturantes e periféricos fornece um mapa útil para formuladores de políticas públicas: ao incorporar ou dialogar com marcos internacionais, legisladores nacionais e reguladores setoriais podem priorizar a internalização do núcleo estruturante e, em seguida, selecionar, adaptar ou desenvolver princípios periféricos que façam sentido em seus contextos específicos.

Ao mesmo tempo, a presença de um núcleo estruturante abre espaço para maiores esforços de interoperabilidade regulatória entre regimes nacionais e regionais, reduzindo custos de conformidade para atores transnacionais e facilitando a cooperação em temas como segurança, desinformação e proteção de direitos.

Também como forma de falseabilidade da hipótese H1, experimenta-se o endurecimento do critério para se considerar um núcleo comum. Faz-se ao restringir o quantitativo de aparecimento de oito para seis das sete normas. Ao fazê-lo, observa-se que ainda se mantém a construção de um núcleo comum, dessa vez com cinco princípios, quais sejam: monitoramento pós-implantação e gestão de incidentes de inteligência artificial, aparecendo em sete normas; transparência e explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial, presente em sete normas; igualdade, justiça e não discriminação em inteligência artificial, constante em seis normas; robustez, segurança, confiabilidade técnica da inteligência artificial, aparecendo em seis normas; e respeito a direitos humanos, dignidade humana e Estado de Direito na inteligência artificial, com seis aparecimentos.

Ao encerrar este capítulo, pode-se dizer que o agrupamento por objetivos confirma a existência de um conjunto de princípios que cumpre funções centrais e recorrentes na regulação internacional da inteligência artificial, ao mesmo tempo em que evidencia um espaço de pluralidade e diferenciação em torno de objetivos específicos. Essa combinação sugere que, mais do que um código fechado, o que se encontra em formação é um campo de princípios em que certos objetivos se cristalizam como exigências mínimas de legitimidade e aceitabilidade social da IA, enquanto outros seguem em disputa e experimentação, refletindo a diversidade de interesses, capacidades e visões de mundo presentes na governança global.

5. Considerações Finais

O artigo partiu da expansão recente de instrumentos internacionais sobre inteligência artificial e da centralidade da linguagem dos princípios para enunciar expectativas normativas. A partir daí, formulou o problema de pesquisa nos seguintes termos: existe uma convergência principiológica na regulação internacional da inteligência artificial, capaz de sustentar a identificação de um núcleo mínimo comum de princípios entre diferentes marcos de referência? Para testar essa questão, foram construídas duas hipóteses alternativas, H1, que afirma a convergência, e H2, que sustenta a inexistência de núcleo comum, aplicadas a uma análise comparada de sete instrumentos globais e regionais.

No Capítulo 1, os resultados indicaram um mosaico normativo com diversidade de natureza jurídica, vinculatividade e desenhos institucionais: a Recomendação da OCDE e os

princípios do G20 operam como *soft law* voltado a orientar políticas públicas e autorregulação (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2019; G20, 2019); a Recomendação da UNESCO, ainda não vinculante, assume caráter mais abrangente para todo o ciclo de vida da IA (UNESCO, 2021); e a Convenção-Quadro do Conselho da Europa figura como tratado internacional vinculante para Estados ratificantes (CONSELHO DA EUROPA, 2024). A *Ethical Charter* da CEPEJ, a Estratégia Continental da União Africana e os princípios de Hiroshima do G7 completam o quadro, reforçando um regime em consolidação com instrumentos heterogêneos que interagem e se sobrepõem (CONSELHO DA EUROPA, 2018; UNIÃO AFRICANA, 2024; GRUPO DOS SETE, 2023). Esses achados se alinham à literatura que descreve a governança global da IA como emergente, policêntrica e fortemente apoiada em *soft law* (SCHMITT, 2022; JOBIN; IENCA; VAYENA, 2019; TALLBERG et al., 2023; ROCHEL, 2023).

No Capítulo 2, o inventário, a padronização de rótulos e o agrupamento semântico permitiram testar diretamente as hipóteses. Identificou-se, no Capítulo 3, um núcleo de oito princípios comuns, presentes em pelo menos quatro dos sete instrumentos: Monitoramento pós-implantação e gestão de incidentes de inteligência artificial; transparência e explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial; igualdade, justiça e não discriminação em inteligência artificial; robustez, segurança e confiabilidade técnica da inteligência artificial; respeito a direitos humanos, dignidade humana e Estado de Direito na inteligência artificial; responsabilização e prestação de contas em inteligência artificial; privacidade e proteção de dados pessoais em inteligência artificial; supervisão humana, autonomia e controle do usuário na inteligência artificial.

No Capítulo 4, ao endurecer o critério para princípios presentes em pelo menos seis das sete normas, persistiu um núcleo mínimo de cinco enunciados: monitoramento pós-implantação e gestão de incidentes de inteligência artificial; transparência e explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial; igualdade, justiça e não discriminação em inteligência artificial; robustez, segurança, confiabilidade técnica da inteligência artificial; e respeito a direitos humanos, dignidade humana e Estado de Direito na inteligência artificial.

A análise por objetivos e funções regulatórias reforçou que esses enunciados concentram densidade normativa e operam como princípios estruturantes, enquanto outros permanecem mais contextuais.

Tomados em conjunto, os achados respondem expressamente ao problema de pesquisa: há convergência principiológica na regulação internacional da inteligência artificial, suficiente

para sustentar a identificação de um núcleo mínimo comum de princípios entre os marcos analisados.

Por isso, H2 é rejeitada e H1 é confirmada, com a ressalva de que o núcleo convergente convive com divergências relevantes de escopo, linguagem e prioridades entre os instrumentos. Do ponto de vista teórico, essa convergência dialoga com a ideia de um piso normativo transnacional e com a discussão sobre um possível direito administrativo global da inteligência artificial, já que princípios expressam valores estruturantes e orientam a interpretação das demais disposições (SOARES, 2024; HOFFMANN-RIEM, 2021).

Do ponto de vista prático, o núcleo identificado pode orientar Estados na elaboração de estratégias e legislações, apoiar órgãos de controle e cortes na avaliação de políticas públicas e auxiliar organizações internacionais a mapear convergências e lacunas.

A pesquisa tem limitações: o corpus não é exaustivo e não inclui legislações nacionais nem códigos de conduta privados; a análise se concentrou no texto dos princípios, sem examinar efetividade; o apoio de IA generativa na busca documental, ainda que com verificação humana, pode produzir vieses, algo que foi objeto de análise minuciosa; e o campo é dinâmico, com potencial de alteração rápida do panorama.

Estudos futuros podem ampliar o corpus, aprofundar recortes setoriais e combinar análise principiológica com dados de implementação.

Em síntese, a proliferação de marcos internacionais sobre inteligência artificial não produz apenas fragmentação, mas também convergência funcional e normativa em torno de princípios estruturantes, confirmando H1 e afastando H2.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de direito constitucional**. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.

CONSELHO DA EUROPA. Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ). **European ethical charter on the use of artificial intelligence in judicial systems and their environment**. Estrasburgo: Council of Europe, 2018. Disponível em: <https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c>. Acesso em: 20 nov. 2025.

CONSELHO DA EUROPA. **Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law (CETS No. 225)**. Vilnius, 5 set. 2024. Estrasburgo: Council of Europe, 2024. Disponível em: <https://rm.coe.int/1680afae3c>. Acesso em: 9 jul. 2025.

DWORKIN, Ronald. **Levando os direitos a sério**. São Paulo, Martins Fontes, 2002.

G20. G20 AI Principles. **Annex to the G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy**. Osaka: Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019. Disponível em: https://www.mofa.go.jp/policy/economy/g20_summit/osaka19/pdf/documents/en/annex_08.pdf. Acesso em: 9 jul. 2025.

GORZONI, Paula. **Entre o princípio e a regra**. Novos Estudos CEBRAP, n. 85, p. 273-279, 2009. DOI: 10.1590/S0101-33002009000300013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/nec/a/PGPk7YZHxYGsJBMzxpkbMQM/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 14 dez. 2025.

GRUPO DOS SETE (G7). **Hiroshima Process International Guiding Principles for Organizations Developing Advanced AI Systems**. Hiroshima, 30 out. 2023. G7, 2023. Disponível em: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/hiroshima-process-international-guiding-principles-advanced-ai-system>. Acesso em: 20 nov. 2025.

HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. **Teoria geral do direito digital**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. E-book.

JOBIN, Anna; IENCA, Marcello; VAYENA, Effy. **The global landscape of AI ethics guidelines**. Nature Machine Intelligence, [s. l.], v. 1, n. 9, p. 389-399, 2019.

LIAO, S. Matthew; HAYKEL, Iskandar; CHEUNG, Katherine; MATALON, Taylor. **Navigating the complexities of AI and digital governance: the 5W1H framework**. Journal of Responsible Technology, v. 23, art. 100127, 2025. DOI: 10.1016/j.jrt.2025.100127. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266665962500023X>. Acesso em: 14 dez. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). **Recomendação sobre a ética da inteligência artificial**. Paris: UNESCO, 2021. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_por. Acesso em: 9 jul. 2025.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*. OECD Legal Instruments, OECD/LEGAL/0449, adopted on 22 May 2019, amended on 3 May 2024. Paris: OECD, 2019. Disponível em: <https://oecd.ai/en/assets/files/OECD-LEGAL-0449-en.pdf>. Acesso em: 9 jul. 2025.

REALE, Miguel. **Lições preliminares de direito**. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

ROCHEL, Johan. *Learning from the ethics of AI*: a research proposal on soft law and ethics of AI. *Tilburg Law Review*, Tilburg, v. 27, n. 1, p. 37-59, 2023.

SCHMITT, Lewin. *Mapping global AI governance*: a nascent regime in a fragmented landscape. *AI and Ethics*, [s. l.], v. 2, n. 2, p. 303-314, 2022.

SOARES, Ricardo Maurício F. **Teoria geral do direito**. 6. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. E-book.

TALLBERG, Jonas *et al.* *The global governance of artificial intelligence*: next steps for empirical and normative research. *International Studies Review*, [s. l.], v. 25, n. 3, viad040, 2023.

UNIÃO AFRICANA. *Continental Artificial Intelligence Strategy*. Adis Abeba: African Union Commission, 2024. Disponível em: https://au.int/sites/default/files/documents/44004-doc-EN-_Continental_AI_Strategy_July_2024.pdf. Acesso em: 9 jul. 2025.

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara que não há conflito de interesses a mencionar.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS DA PESQUISA

Todo o conjunto de dados de apoio aos resultados deste estudo foi disponibilizado dentro do próprio corpo do manuscrito.